

**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»**

**СБОРНИК НАУЧНЫХ РАБОТ
СЕРИИ «ФИНАНСЫ, УЧЕТ, АУДИТ»**

Выпуск 9

**Донецк
2018**

К 082.1: 336
ББК Ч448.046 + У26
Г 72

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»: сборник научных работ серии «Финансы, учёт, аудит». Вып. 9 // ГОУ ВПО «ДонАУиГС». – Донецк: ДонАУиГС, 2018. – 170 с.

Свидетельство о регистрации средства массовой информации Министерства информации Донецкой Народной Республики серии ААА №000067 от 16.11.2016 г.

В соответствии с решением Высшей аттестационной комиссии Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики сборник научных работ серии «Право» включен в Перечень рецензируемых научных изданий.

Учредитель:

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики».

Главный редактор:

Волощенко Л.М. – доктор экономических наук, доцент, ГОУ ВПО «ДонАУиГС».

Заместитель главного редактора:

Верига А.В. – доктор экономических наук, доцент, ГОУ ВПО «ДонАУиГС».

Редакционная коллегия:

Гончаров В.Н. – доктор экономических наук, профессор, ГОУ ЛНР «Луганский национальный аграрный университет»;

Зенченко Т.В. – доктор экономических наук, профессор кафедры денежного обращения и кредита, Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Северо-Кавказский федеральный университет»;

Корнев М.Н. – доктор экономических наук, доцент, ГОУ ВПО «ДонАУиГС»;

Нижегородцев Р.М. – доктор экономических наук, Институт проблем управления РАН, Российская Федерация;

Петрушевская В.В. – доктор экономических наук, доцент, ГОУ ВПО «ДонАУиГС»;

Петрушевский Ю.Л. – доктор экономических наук, профессор, ГОУ ВПО «ДонАУиГС»;

Пономарёв И.Ф. – доктор экономических наук, профессор, ГОУ ВПО «ДонАУиГС»;

Саенко В.Г. – доктор экономических наук, доцент, ГОУ ВПО «ДонАУиГС»;

Саенко В.Б. – кандидат наук по государственному управлению, ГОУ ВПО «ДонАУиГС».

Научный редактор:

Арчикова Я.О. – кандидат экономических наук, ГОУ ВПО «ДонАУиГС»;

Технический секретарь:

Волобуева Д.С. – ассистент, ГОУ ВПО «ДонАУиГС».

Адрес редакции: ДНР, 83015, г. Донецк, ул. Челюскинцев, д. 163-А.

Телефон: (062) 337-66-09

Издаётся по решению Учёного совета ГОУ ВПО «ДонАУиГС»

СОДЕРЖАНИЕ

СЕКЦИЯ 1. ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ И КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ФИНАНСОВ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ

Волобуева Д. С., Аракелов Г. Г.

Технологии распределенного реестра
в управлении предприятиями 5

Гордеева Н. В.

Реструктуризация угледобывающих предприятий
отечественного региона..... 11

Петрушевский Ю.Л., Светличная Т.В.

Антикризисное управление предприятиями торговли 19

Степанчук С. С., Балабанова В. А.

Формирование финансового механизма управления
малым бизнесом в период становления экономики 27

Филиппова Ю.А., Алехова С.И.

Актуальные вопросы качества и эффективности
финансового планирования на предприятии 36

Шилина А.Н., Зироян Р.А.

Методические основы прогнозирования финансового
состояния хозяйствующих субъектов..... 46

СЕКЦИЯ 2. МЕТОДИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ И ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ

Арчикова Я.О., Исакова В.А.

Проблемы развития инвестиционно-инновационной
деятельности промышленных предприятий 56

Овчаренко Л.А.

Инновационно-инвестиционная активность
как фактор формирования рекреационного потенциала
региона бюджетной системы ДНР 64

СЕКЦИЯ 3. РАЗВИТИЕ СТРУКТУРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ И МЕСТНЫХ ФИНАНСОВ

Волощенко Л.М.

Развитие теоретико-методических подходов к оценке динамической устойчивости финансовой системы региона 77

Petrushevskaya V.V.

Features of the venture capital market in Russian federation 89

Сподарева Е. Г.

Методический подход к установлению оптимального размера страхового взноса в системе обязательного медицинского страхования 100

Филиппова Ю. А, Черевко Ю. И.

Особенности формирования бюджетной системы ДНР 112

СЕКЦИЯ 4. ВОПРОСЫ АНАЛИЗА, УЧЕТА И АУДИТА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Верига А.В., Коваленко Я.С.

Анализ отраслевой специфики процедур банкротства предприятий 121

Кондрашова Т.Н.

Внутренний контроль и его место в системе управления 137

СЕКЦИЯ 5. РАЗВИТИЕ ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИХ ПРИНЦИПОВ ФИНАНСОВО-БАНКОВСКИХ МЕХАНИЗМОВ УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИКОЙ

Зарочинцева Е. В., Долженко А. Г., Соловьева А. И.

Теоретические основы функционирования финансовых институтов 153

СЕКЦИЯ 4. ВОПРОСЫ АНАЛИЗА, УЧЕТА И АУДИТА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

УДК 336.279

АНАЛИЗ ОТРАСЛЕВОЙ СПЕЦИФИКИ ПРОЦЕДУР БАНКРОТСТВА ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ

**Верига А. В.,
Коваленко Я. С.,**

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

В статье рассмотрены проблемные аспекты банкротства хозяйствующих субъектов, в том числе его особенности в сельскохозяйственной и строительной отраслях. Проанализировано негативное влияние на процессы банкротства отсутствия соответствующей законодательной базы. Рассмотрены классические модели прогнозирования вероятности банкротства предприятия и их современные интерпретации. Предложена принципиальная модель процедур банкротства. На основе анализа отраслевой специфики предложены антикризисные меры по предотвращению банкротства для предприятий данных отраслей, а также алгоритм реализации политики антикризисного финансового управления.

Ключевые слова: банкротство, финансовый кризис, должник, модель вероятности банкротства, сельскохозяйственное предприятие, строительная компания

Problematic aspects of the bankruptcy of economic entities, including its specifics in agricultural and construction industries were reviewed in the present article. Negative influence of bankruptcy processes provoked by the absence of a proper legislative framework was analysed. Classic and modern models of forecasting bankruptcy probability of an economic entity were reviewed. New scheme of bankruptcy procedure was suggested. Anti-crisis means for prevention of bankruptcy of economic entities involved in above mentioned business sectors were advised based on analysis of specifics of the field; algorithm of implementation of anti-crisis financial management procedures was suggested.

Keywords: bankruptcy, financial crisis, debtor, model of bankruptcy probability, agricultural economic entity, construction company

Постановка проблемы. Институт банкротства является неотъемлемой частью рыночной структуры, гарантируя одновременно защиту экономических интересов хозяйства, с одной стороны, и представляя собой неизбежный, объективно обусловленный результат функционирования рыночных

заимоотношений, с другой. Он выступает мощным стимулом эффективной работы коммерческого сектора, а также государства как общего регулятора рынка.

Чтобы процессы банкротства хозяйствующих субъектов наносили минимальный вред экономике, государству необходимо активно выполнять свою регулирующую роль в формировании отношений собственности. А для ведения взвешенной политики необходимо иметь соответствующую законодательную базу. В конечном итоге, основной целью банкротства, как экономико-правового института, является исключение из экономических отношений нежизнеспособных субъектов хозяйствования, повышение тем самым эффективности использования производственных ресурсов, что отвечает приоритетным целям экономической политики государства. Очевидно, что сильные и жизнеспособные отечественные предприятия являются ключевой предпосылкой развития экономики.

На сегодняшний день большинство хозяйствующих субъектов сталкивается с одинаковым кругом проблем, среди которых: изменение политической и экономической среды, в которой они существуют; потеря традиционных рынков сбыта продукции собственного производства; преобразование системы планирования и нарушение, вследствие этого, ритмичности производственной деятельности; правовая нестабильность и неурегулированность.

Однако, каждой сфере деятельности присуща специфика, которая может предопределять подходы к разрешению проблемных и кризисных ситуаций. Анализируя вопросы несостоятельности (банкротства) хозяйствующих субъектов в разных отраслях народного хозяйства, следует отметить необходимость глубоких исследований, с целью поиска путей оздоровления экономического состояния как отдельных отраслей, так и государства в целом.

Актуальность. Актуальность темы заключается в том, что политическая и экономическая нестабильность в обществе, несовершенство законодательства в области хозяйственного права и налоговой политики, кризис неплатежей, недостаточное внимание развитию науки и техники, а также финансовому менеджменту служат причиной тенденции к увеличению количества финансово несостоятельных предприятий и, как следствие, подачу исковых заявлений кредиторов в арбитражные суды в связи с их банкротством. Однако проблемам освещения

процедур банкротства и ликвидации предприятия, в частности, и на учетным аспектам, хотя и уделяется внимание в научной и учебной литературе [1; 2], но его явно недостаточно.

Цель статьи. Целью исследования является анализ отраслевой специфики процедур банкротства хозяйствующих субъектов, на примере сельскохозяйственной и строительной отраслей, а также предложение антикризисных мер по их прекращению и предотвращению.

Поставленная цель требует решения следующих задач: проанализировать классические модели прогнозирования вероятности банкротства предприятия и их современные интерпретации; предложить принципиальную модель процедур банкротства; выявить причины финансового кризиса агропромышленных и строительных предприятий, изучить отраслевую специфику их банкротства; на основе анализа отраслевой специфики предложить антикризисные меры по предотвращению банкротства для предприятий данных отраслей, а также алгоритм реализации политики антикризисного финансового управления.

Изложение основного материала исследования. В качестве объекта исследования взяты такие ключевые отрасли экономики, как сельское хозяйство и строительство, на примере которых рассмотрены особенности процедур банкротства. В исследовании авторы опирались на законодательство Украины и Российской Федерации, в соответствии с которым осуществляются процедуры банкротства хозяйствующих субъектов.

Процедура банкротства в Донецкой Народной Республике (далее – ДНР) на сегодня в целом регулируется нормативными актами Украины, действующими на территории республики, в первую очередь, Законом Украины «О восстановлении платежеспособности должника или признании его банкротом» (далее – Закон о банкротстве) [3]. Ситуация связана с тем, что на сегодня в республике собственной нормативно-правовой базы в этой сфере практически нет. Первым шагом на этом пути явился приказ Министерства юстиции ДНР от 16.01.2015 № 15 «Об утверждении Временного Положения об особенностях правового регулирования проведения процедур банкротства на территории Донецкой Народной Республики в переходный период», однако менее чем через два месяца, на основании протеста Генеральной

Прокуратуры ДНР от 20.02.2015 №17-34 исх-15, он был отменен и утратил силу на основании приказа Министерства юстиции ДНР от 03.03.2015 № 119. На сегодня в ДНР принят закон «Об оценочной деятельности» [4], в котором частично затронуты вопросы банкротства и ликвидации предприятий.

Процедура банкротства достаточно сложна, ведь в процессе банкротства необходимо: отслеживать действия управляющего, возможно с последующим обжалованием; составлять иски о взыскании средств с дебиторов банкротящегося предприятия; оспаривать в установленном порядке подозрительные сделки и др.

Зачастую процесс банкротства достаточно длительный, однако, и это главное – он обратимый. В большинстве случаев банкротства предприятия можно избежать, если вовремя провести анализ ряда показателей и выявить вероятность банкротства.

При разработанном законодательстве, у собственников и менеджмента предприятий, деятельность которых находится под угрозой банкротства, будет нормативно-правовая база, по которой возможен будет выход из кризиса, не доходя до процедуры ликвидации предприятия.

Поэтому разработка собственной нормативно-правовой базы, регулирующей процессы и процедуры банкротства предприятий, а также подзаконных актов, в частности, регламентирующих форму и порядок заполнения необходимых документов, на сегодня является задачей чрезвычайно актуальной.

Не менее важным, в условиях периодичности проявления кризисов в экономике, становится прогнозирование вероятности банкротства. Существует ряд общепризнанных методик, применение которых позволяет сделать выводы о финансовом состоянии хозяйствующего субъекта. Для повышения достоверности выводов о вероятности банкротства предприятия целесообразно параллельно использовать несколько методик оценки его финансового состояния.

Традиционно финансовое состояние хозяйствующего субъекта оценивалось с помощью системы коэффициентов. Американский ученый-экономист Эдвард Альтман одним из первых предложил использовать пятифакторную интегральную модель прогнозирования вероятности банкротства предприятия, широко распространенную по сегодняшний день.

Модель представляет собой совокупность коэффициентов весовыми значениями, в которой рассчитывается интегральный показатель, позволяющий оценить финансовое состояние предприятия [5].

Э. Альтман для построения своей модели использовал данные о деятельности 66 американских компаний в 1946-1965 гг. за этот период 33 компании обанкротились, а 33 остались финансово устойчивыми.

Из известных 22-х финансовых коэффициентов он отобрал только пять, которые, по его мнению, наиболее полно отражают деятельность предприятия.

Затем он применил множественный дискриминантный анализ для определения весовых значений у коэффициентов в интегральной модели. В результате ученый построил статистическую модель, классифицирующую предприятия на группы: банкрот/ не банкрот/ зона неопределенности.

Ниже приведена формула расчета интегрального показателя Z, а в табл. 1 – расчет ее показателей.

$$Z = 1,2K_1 + 1,4K_2 + 3,3K_3 + 0,6K_4 + K_5$$

Таблица 1

Показатели вероятности банкротства по модели Э. Альтмана

Показатель (коэффициент)	Формула расчета	Расчет
K ₁ (доля чистого оборотного капитала в активах)	K ₁ = Оборотные активы / Сумма активов	(стр.1495 ф.1- стр.1095 ф.1) / /стр.1300 ф.1
K ₂ (уровень рентабельности капитала)	K ₂ = Нераспределенная прибыль / Сумма активов	стр.1420 ф.1 / стр.1300 ф.1
K ₃ (уровень доходности активов)	K ₃ = Операционная прибыль / Сумма активов	стр.2090 ф.2 / стр.1300 ф.1
K ₄ (коэффициент финансового риска)	K ₄ = Заемный капитал / Собственный капитал	стр.1595 ф.1+ стр.1695 ф.1 + +стр.1665 ф.1 / стр.1495 ф.1
K ₅ (коэффициент оборачиваемости активов)	K ₅ = Доход от реализации / Среднегодовая стоимость активов	стр.2000ф.2/(1/2(г.2стр.1300 ф.1+ +г.4 стр.1300 ф.1))

По результатам расчета Z – показателя для конкретного предприятия – делается заключение о вероятности наступления банкротства хозяйствующего субъекта (табл. 2).

Модель Альтмана дает достаточно точный прогноз вероятности банкротства с временным интервалом 1-2 года.

Таблица 2

Вероятность наступления банкротства по модели Э. Альтмана

Значение интегрального показателя Z	Вероятность банкротства
$Z \leq 1,8$	Очень высокая
$1,8 < Z \leq 2,7$	Высокая
$2,7 < Z \leq 2,9$	Возможная
$Z > 2,9$	Очень низкая

Учитывая то, что, приведенный выше расчет интегрального показателя Z корректен лишь для крупных предприятий, акции которых котируются на бирже, Э. Альтман предложил новую модель. Определение вероятности прогнозирования банкротства для предприятий, акции которых не представлены на бирже, по Альтману, выглядит следующим образом:

$$Z = 0,717K_1 + 0,847K_2 + 3,107K_3 + 0,42K_4 + 0,995K_5,$$

где K_1 – оборотный капитал к сумме активов предприятия (валюте баланса);

K_2 – нераспределенная прибыль к валюте баланса;

K_3 – валовая прибыль к валюте баланса;

K_4 – балансовая стоимость заемного капитала к собственному;

K_5 – объем продаж к валюте баланса.

При значении $Z < 1,23$ риск банкротства очень высокий.

Приведенная методика многократно использовалась самим Э. Альтманом и его последователями во многих странах. С использованием порогового значения экономической безопасности 2,67 точность применения метода была от 82 % до 94 % (табл. 3).

Таблица 3

Точность прогноза вероятности банкротства по модели Альтмана

Количество лет до банкротства	1969-1975 гг.	1976-1995 гг.	1997-1999 гг.
1	82 % (75 %)	85 % (78 %)	94 % (84 %)
2	68 %	75 %	74 %
Пороговое значение 2,67 (в скобках точность прогноза для порогового значения 1,81)			

Подход Альтмана на основе многомерного дискриминантного анализа далее был критически переосмыслен и развит другими исследователями [6; 7].

К числу известных моделей прогнозирования риска банкротства относятся модели Лиса, Ричарда Таффлера, Беликова-Давыдовой, Бивера и др. Однако, наиболее часто для диагностики банкротства предприятия применяют модель Уильяма Бивера [8], который предложил собственную пятифакторную модель для оценки финансового состояния предприятия (табл. 4), задав нормативные значения системы показателей, указывающих на риск банкротства (табл. 5).

Таблица 4

Пятифакторная модель Бивера для диагностики банкротства

Показатель	Формула расчета	Расчет
Коэффициент Бивера	$\frac{\text{Чистая прибыль} + \text{Амортизация}}{\text{Заемные средства}}$	$\frac{\text{стр.2350 ф.2} + \text{стр.2515 ф.2}}{(\text{стр.1595 ф.1} + \text{стр.1695 ф.1} + \text{стр.1665 ф.1})}$
Рентабельность активов, %	$\frac{\text{Чистая прибыль}}{\text{Сумма активов}} \times 100$	$\frac{\text{стр.2350 ф.2}}{\text{стр.1300 ф.1}} \times 100$
Финансовый леверидж, %	$\frac{\text{Заемные средства}}{\text{Сумма активов}} \times 100$	$\frac{(\text{стр.1595 ф.1} + \text{стр.1695 ф.1} + \text{стр.1665 ф.1})}{\text{стр.1300 ф.1}}$
Коэффициент покрытия оборотных активов собственными оборотными средствами	$\frac{\text{Собственный капитал} - \text{Необоротные активы}}{\text{Сумма активов}}$	$\frac{(\text{стр.1495 ф.1} - \text{стр.1095 ф.1})}{\text{стр.1300 ф.1}}$
Коэффициент текущей ликвидности	$\frac{\text{Оборотные активы}}{\text{Текущие обязательства}}$	$\frac{(\text{стр.1495 ф.1} - \text{стр.1095 ф.1})}{\text{стр.1695 ф.1}}$

Таблица 5

Система показателей У. Бивера для диагностики банкротства

Показатель	Значения показателей		
	Благоприятно	5 лет до банкротства	1 год до банкротства
Коэффициент Бивера	0,4 - 0,45	0,17	- 0,15
Рентабельность активов, %	6 - 8	4	- 22
Финансовый леверидж, %	< 37	< 50	< 80
Коэффициент покрытия оборотных активов собственными оборотными активами	0,4	< 0,3	< 0,06
Коэффициент текущей ликвидности	< 3,2	< 2	< 1

У. Бивер в предложенной им модели весовые коэффициенты для индикаторов не использовал, расчет итогового коэффициента вероятности банкротства также не предусмотрен. Результаты расчетов сравниваются с нормативными значениями показателей для трёх состояний, рассчитанными автором модели для: благополучных предприятий; предприятий, которые стали банкротами в течение года; предприятий, обанкротившихся в течение пяти лет.

Модель Бивера имеет как преимущества (использование показателя рентабельности активов и обоснованные прогнозы в отношении вероятных сроков наступления банкротства предприятия), так и недостатки (отсутствие результирующего показателя, сложность интерпретации итогового значения, использование устаревших данных).

Значение коэффициента Бивера ниже 0,2 свидетельствует о неудовлетворительной структуре баланса предприятия. Оптимальные его значения лежат в интервале от 0,17 до 0,4.

Показатель рентабельности активов не должен быть ниже 4 %, а рекомендуемое значение финансового ливериджа – от 37 % до 50 %, если же значение данного показателя более 50 %, это значит, что доля заемных средств в собственном капитале увеличилась, что влечет за собой негативные последствия для предприятия, в т. ч. увеличивая вероятность банкротства.

Чем выше значение коэффициента покрытия всей совокупности оборотных активов собственными оборотными активами и коэффициента текущей ликвидности, тем ниже вероятность банкротства.

Известно, что следствием выхода из банкротства может быть либо санация, либо ликвидация предприятия. На рис. 1 представлен механизм банкротства предприятия, в котором отражена взаимосвязь его процедур, с учетом возможности их прекращения, выхода из банкротства и возврата к обычной деятельности хозяйствующего субъекта.

По общему правилу, комитет кредиторов принимает решение об обращении в Хозяйственный суд с ходатайством: о начале процедуры санации, о признании должника банкротом и открытии ликвидационной процедуры, а также относительно других вопросов.

В случаях, предусмотренных Законом о банкротстве, Хозяйственный суд признает должника банкротом, выносит соответствующее постановление и открывает ликвидационную процедуру.

Важное место в процедуре ликвидации занимает очередность удовлетворения требований кредиторов.

Проблема банкротства актуальна для всех сфер экономики, однако, особенно остро она стоит в агропромышленном комплексе,

поскольку аграрный сектор наиболее подвержен негативному влиянию различного рода факторов нестабильности.

Рис.1. Принципиальная модель процедур банкротства предприятия

Общэкономический кризис, неэквивалентный межотраслевой обмен, спад спроса, недостаточность государственного финансирования аграрного сектора, низкая покупательская и инвестиционная активность и другие, крайне неблагоприятные макроэкономические условия препятствуют значительной части сельскохозяйственных предприятий приспособиться к новым условиям хозяйствования. В результате многие сельхозпредприятия становятся неплатежеспособными и теряют перспективы развития.

В процедуре банкротства при анализе финансового состояния сельскохозяйственного предприятия также следует принимать во внимание факторы, которые учитываются при анализе его финансового положения во время осуществления процедуры распоряжения имуществом должника.

Рис. 2. Внутрихозяйственные антикризисные меры по предотвращению банкротства сельскохозяйственных предприятий

При разработке программы антикризисных мер, поиске путей и способов предотвращения банкротства для конкретного предприятия следует использовать все многообразие внутривладельческих ресурсов (рис. 2).

Конечно, универсального метода финансового оздоровления сельскохозяйственных предприятий не существует. Это во многом определяется характером производственной деятельности конкретного хозяйствующего субъекта, его потенциалом и местом на сельскохозяйственном рынке, значением и ролью в социально-экономическом развитии региона и другими факторами.

Наряду с сельскохозяйственными, следует отметить особенности банкротства строительных предприятий. Актуальность проблемы связана с тем, что банкротство строительной компании или застройщика может очень болезненно ударить, в первую очередь, по гражданам: ведь в результате они остаются не только без жилья, но и без денег, которые уже вложены в строительство [11]. Причинами ухудшения ликвидности и невозможности для компании в дальнейшем осуществлять свою деятельность, т.е. строительство, могут быть: удорожание строительных материалов и услуг подрядчиков; падение курса национальной валюты и как результат критичный рост стоимости материалов и работ; форс-мажорные ситуации (политическая нестабильность, ухудшение погодных условий, стихийные бедствия); мошеннические действия со стороны самой строительной компании [12].

Нормативно-правовых документов по регулированию процедур банкротства строительных компаний на территории ДНР на данный момент не принято. На территории Украины также нет конкретного документа, который бы регулировал данную проблему.

Однако, в Российской Федерации, в связи со спецификой, масштабами и значимостью строительной отрасли, банкротство этой категории юридических лиц регулируется отдельным параграфом 7 главы 9 Федерального Закона «О несостоятельности (банкротстве)» [13]. Решение о неплатежеспособности принимают непосредственно собственники строительной компании, опираясь на данные финансовых отчетов и на основании заключения о невозможности выполнения возложенных на себя обязательств в срок.

После инициирования производства по делу о банкротстве очень важно, с одной стороны, не пропустить установленные законодательно сроки для предъявления требований к должнику, а с другой – при наличии оснований – доказать свое право предъявлять такие требования без ограничения по срокам.

В отношении предмета договора между инвестором и застройщиком, то обычно имеется в виду предварительный договор купли-продажи объекта, либо же договор бронирования (резервирования), причем оба они заключаются обычно параллельно с продажей облигаций застройщика. В соответствии с этими договорами, застройщик должен по окончании строительства и/или после принятия объекта в эксплуатацию передать инвестору сам объект или имущественные права на него.

Если истец и предприятие-заказчик заключают договор на строительство дома и передачу помещений в нем, то такое обязательство не является монетарным в трактовке Закона о банкротстве. Поэтому, если предметом иска будет не взыскание с заказчика строительства денежных средств, а понуждение его к выполнению действий (передача помещений, исполнения обязанности по договору), то мораторий на такие требования не распространяется.

Еще один существенный аспект – это характер требований истца к заказчику: взыскание средств или убытков, передача помещений, признание права собственности на них, обеспечение доступа к ним или устранение препятствий в их использовании.

Суд, в производстве которого находится дело о банкротстве, решает все имущественные споры с требованиями к должнику, в том числе споры о: признании недействительными любых сделок, заключенных должником; взыскании заработной платы; восстановлении на работе должностных и служебных лиц должника, за исключением споров, связанных с определением и уплатой (удержанием) денежных обязательств, определенных в соответствии с налоговым законодательством, а также дел по спорам о признании недействительными сделок, если с соответствующим иском обращается на исполнение своих полномочий контролирующий орган, определенный Налоговым кодексом Украины (ч. 4 ст. 10 Закона о банкротстве).

В соответствии со ст. 12 Хозяйственного процессуального кодекса Украины [14] дела с требованиями о банкротстве находятся

именно в юрисдикции хозяйственных судов. Возникает вопрос о том, какие требования должны считаться имущественными, т. е., какие иски нужно подавать в тот хозяйственный суд, где рассматривается дело о банкротстве должника. Из письма Высшего хозяйственного суда Украины от 28.03.2013 № 01-06/606/2013 [15], следует, что к имущественным спорам также относятся споры о признании права собственности, требования возврата имущества, которым завладели незаконно. Таким образом, споры о признании права собственности, иски с требованиями о передаче помещений, выделения части недвижимого имущества, должны подаваться в тот же хозяйственный суд, где находится дело о банкротстве заказчика строительства. Однако рассматривать такие требования необходимо отдельными производствами.

На практике начало производства по делу о банкротстве используют как механизм для неисполнения заказчиками строительства своих обязательств. В связи с этим инвестору стоит позаботиться о защите своих прав, чтобы при малейших подозрениях в недобросовестности со стороны заказчика и его попытках инициировать процедуру банкротства, закрепить за собой права на помещения в строящемся доме, чтобы они не были включены в ликвидационную массу и не были реализованы «на сторону» в процессе санации [16]. Такая ситуация предполагает наличие четкой политики преодоления последствий финансового кризиса для строительных компаний, системы эффективных антикризисных мероприятий. Политика антикризисного финансового управления является неотъемлемой частью общей финансовой стратегии предприятия. Такая стратегия предполагает разработку и использование механизмов финансового оздоровления предприятий, системы методов диагностики риска банкротства и принятия превентивных мер по его недопущению (рис. 3). Она универсальна и применима в любой отрасли.

Для активизации строительной отрасли, в первую очередь, необходимы инвестиции, как из частных источников, так и из средств Государственного бюджета. На уровне государства необходимы программы: содействия жилищному строительству; формирования фондов социального жилья; системы ипотечного кредитования для достройки «замороженных» объектов готовностью более 50 %; поддержки отечественных производителей строительных материалов. Со стороны

Для предприятий необходима действенная политика антикризисного управления, не допускающая несостоятельности и банкротства, а в дальнейшем позволяющая обеспечить эффективную деятельность.

Рис. 3. Алгоритм политики антикризисного финансового управления

В комплекс мер по поддержке строительного сектора целесообразно также включить: привлечение средств иностранных инвесторов; стимулирование активности населения в контексте повышения его платежеспособного спроса; развитие как инженерной, так и коммунальной инфраструктуры; применение ноу-хау; осуществление капитального ремонта существующего жилого фонда и др. Однако, следует отметить, что финансовый кризис необходимо рассматривать не только с негативной стороны, но и как механизм регулирования экономики и некоторого «очищения» рынка. Именно такие кризисы способствуют тому, что на рынке происходит естественный отбор в пользу самых сильных застройщиков, очистка от спекулянтов и непрофессионалов.

Финансовый кризис может и должен стать отправной точкой для качественно нового, инновационно-ориентированного этапа развития и управления отраслью [17].

Выводы по данному исследованию и направления дальнейших разработок по данной проблеме. На основе анализа общих закономерностей механизма банкротства рассмотрена его специфика в сельском хозяйстве и строительстве. Предложены антикризисные меры по предотвращению банкротства для предприятий данных отраслей, реализация которых направлена на недопущение ликвидации хозяйствующего субъекта, поможет ему выйти из состояния неплатежеспособности и возобновить обычную хозяйственную деятельность. Направлением дальнейших исследований является рассмотрение специфики процедур банкротства в других отраслях народного хозяйства и отраслевая адаптация существующих методик расчета вероятности банкротства.

Список использованных источников

1. Банкротство предприятия. Каталог статей [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://ra.ucoz.ua/publ/kontrol_i_bezopasnost/bankrotstvo_predpriyatija_ooo_chp/3-1-0-26
2. Бурбело, О. Некоторые аспекты международного опыта правового регулирования банкротства предприятия / О. Бурбело // Экономист: украинский журнал. – № 7. – 2007. – С. 54–55.
3. О восстановлении платежеспособности должника или признании его банкротом: закон Украины от 14.05.1992 № 2343-III – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://kodeks-y.com.ua/ka/o_bankrotstve.htm
4. Об оценочной деятельности: закон ДНР от 27.03.2017 № 161-ИНС [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://dnrsovet.su/zakonodatelnaya-deyatelnost/prinyatye/zakony/zakon-donetskoj-narodnoj-respubliki-ob-otsenочноj-deyatelnosti/>
5. Altman, E. Financial ratios, discriminant analysis and prediction of corporate bankruptcy//Journal of Finance. – Vol. 9, – pp. 589-609.
6. Зайченко, Ю.П. Сравнительный анализ методов оценки риска банкротства предприятий / Ю.П. Зайченко, С.В. Рогоза, В.А. Столбунов // Системные исследования и информационные технологии: Международный научно-технический журнал. – № 3. – 2009. – С. 7–20.

7. Патласов, О.Ю. Множественный дискриминантный анализ в моделях прогнозирования банкротства Альтмана: интерпретации и ограничения использования / О.Ю. Патласов, О.В. Сергиенко // Сибирская финансовая школа: журнал. – № 1. – 2007. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://journal.safbd.ru/ru/content/mnozhestvennyu-diskriminantnyu-analiz-v-modelyah-prognozirovaniya-bankrotstva-altmana>

8. William, H. Beaver, Financial Ratios as Predictors of Failure, Empirical Research in Accounting Selected Studies, 1966, Supplement to Journal of Accounting Research, 4, pp. 71-111.

9. Земельный кодекс Украины от 25.10.2001 № 2768-III [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://kodeksy.com.ua/ka/zemel_nij_kodeks_ukrainy.htm

10. О налоговой системе: закон ДНР от 25.12.2015 № 99-ІНС [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://dnrsovet.su/zakon-onalogojoj-sisteme-donetskoj-narodnoj-respubliki/>

11. В чем особенности банкротства строительной компании. Сайт про банкротство [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://probankrotstvo.com/vidy-bankrotstva/bankrotstvo-stroitelnoj-kompanii.html>

12. Зайцева, О.П. Формирование аналитического инструментария финансового оздоровления организации / О.П. Зайцева // Сибирская финансовая школа: журнал. – № 1. – 2007. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://journal.safbd.ru/ru/content/formirovanie-analiticheskogo-instrumentariya-finansovogo-ozdorovleniya-organizacii>

13. О несостоятельности (банкротстве): Федеральный Закон РФ от 26.10.2002 № 127-ФЗ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.zakonrf.info/zakon-o-bankrotstve/>

14. Хозяйственный процессуальный кодекс Украины от 06.11.1991 №1798-ХІІ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T179800.html

15. Вищий Господарський Суд України: інформаційний лист від 28.03.2013 № 01-06/606/2013 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://kodeksy.com.ua/norm_akt/source-Вищий%20господарський%20суд%20України/type-Лист/01-06/606/2013-28.03.-2013.htm

16. Адвокатская контора «ПОЛЕКС». Публикации: «Юридическая практика» № 25 от 24.06.2014 г. Право на получение квартиры от обанкротившегося застройщика: проблемы и практика

// [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://porex.ua/press-centr/publikatsii/pravo-na-poluchenie-kvartiry-ot-obankrotivshegosyazastrojshchika-problemy-i-praktika>

17. Куликова, Л.В. Финансовый кризис в строительной отрасли Украины / Л.В. Куликова, А.С. Помаз // [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.rusnauk-a.com/16_NPRT_2-009/Economics/47528.doc.htm

УДК 657.6

ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ И ЕГО МЕСТО В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ

Кондрашова Т. Н.,

*к. э. н., доцент, доцент кафедры учета и аудита,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной
службы при Главе Донецкой Народной Республики»*

В статье приведены подходы к трактовке понятий «контроль», «внутренний контроль», «внутрихозяйственный контроль», определена его роль и значение в современных экономических условиях

Ключевые слова: контроль, внутренний контроль, управление, финансово-хозяйственная деятельность, эффективность

The article presents approaches to the interpretation of the concepts «control», «internal control», «intraeconomic control», its role and importance in the current economic conditions

Keywords : control, internal control, management, financial and economic activity, efficiency

Постановка проблемы. На современном этапе деятельность предприятий осуществляется в сложных и труднопрогнозируемых кризисных условиях экономического, политического и социального состояния. Эффективность в первую очередь зависит от того, насколько предприятие рационально использует имеющиеся ресурсы, организует бизнес-процессы для того, чтобы с минимальными затратами получить лучшие результаты.

Необходимость оптимизации управления хозяйственной деятельностью предприятия в соответствии с текущим и прогнозируемым состоянием окружающей среды доказывает объективно существующую потребность в совершенствовании

Научное издание

**ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной
службы при Главе Донецкой Народной Республики»**

СБОРНИК НАУЧНЫХ РАБОТ

СЕРИИ «ФИНАНСЫ, УЧЕТ, АУДИТ»

Выпуск 9

Материалы представлены на языке оригинала

Опубликованные материалы отражают точку зрения авторов,
которая может не совпадать с мнением редколлегии сборника.

При цитировании или частичном использовании текста публикаций
ссылка на сборник обязательна.

Ответственный за выпуск Волощенко Л. М.

Научный редактор: Арчикова Я. О.
Технический редактор: Волобуева Д. С.
Компьютерная верстка: Зензеров В.И.

Подписано в печать решением ученого совета ГОУ ВПО
«ДонАУиГС» протокол №8 от 22.03.2018 г. Формат 60x84^{1/16}
Бумага офсетная
9,88 усл.-печ. л. Тираж 100 экз.

Адрес редакции: 83015, г. Донецк, ул. Челюскинцев, 163а,
ГОУ ВПО «ДонАУиГС»